

PROGRAM PERHITUNGAN LUAS LAHAN SEGI EMPAT MENGGUNAKAN BAHASA C++ BERBASIS CODEBLOCKS

Azizah Zulmiyah, Andy Prasetyo.,ST.,M.Kom
Mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Purbaya
Jl. Pancakarya No. 01 Kajen, Talang

ABSTRACT

In our daily lives we often find land that is not yet known. To simplify the calculating of land a program for calculating land area was made using c++ codeblocks to achieve effective work. The infrastructure development that continues to be developed makes the calculation of this land area very much used in the world of development land area is also needed in calculating the area of an area that has millions of land until the calculation of land using manual methods is very time consuming and labor results also encountered a lot of nothingness because of the many obstacles that were passed this makes the existence of a rectangular land area calculation program using c++ language make it easier for all groups to get guaranteed accurate results. This program can also be used to determine the rectangular flat building area that is widely used in mathematical and physical formula formulas in addition, this program can be used to determine the extent of all rectangular objects ranging from basketball, tennis, walls, billboards and so on.

Keywords : large, calculation, land.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jurnal ini dibuat untuk seluruh kalangan atau yang berprofesi apa saja supaya kita tahu bagaimana cara menghitung luas lahan dengan mudah sehingga mengefesienkan waktu dan tenaga serta keakuratan hasil yang didapat.

Sebagai Negara yang melimpah luas akan tanah dan juga Negara yang tengah memperbarui infrastrukturnya, masalah perhitungan lahan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan banyak digunakan serta dibutuhkan di kalangan masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka, dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut :
Yaitu bagaimana cara mengetahui luas lahan yang berbentuk persegi empat dengan lebih akurat selain menggunakan cara manual maupun menggunakan alat bantu kalkulator.

C. Tujuan

Sebagai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman Teknik Informatika Politeknik Purbaya

D. Manfaat

1. Mengurangi kesulitan dalam perhitungan luas lahan
2. Mempermudah metode tentang perhitungan luas lahan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang prediksi kelulusan atau prestasi dengan menggunakan berbagai macam model atau metode sebagai analisa berdasarkan data history :

Seno Aji “kajian penentuan luas tanah dengan berbagai metode” (2014)

Dalam penelitian ini hasil yang dicapai dengan metode menghitung luas tanah menggunakan map info 8.5, diperoleh presentase ketelitian sebesar 100%

M.J.Andries “kajian awal penyusunan algoritma perhitungan luas tanah dan factor koreksi dengan metode polygon terbuka dan tertutup.”(2017)

Dari hasil penelitian tersebut algoritma pengolahan data untuk polygon tertutup dapat digunakan untuk menghitung pengukuran dengan perhitungan polygon tertutup searah dan berlawanan arah jarum jam. Dengan adanya program perhitungan luas tanah, proses perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan mendekati hasil sebenarnya.

Arintia Eka Ningsih ”Kajian pengukurandan pemetaan bidang tanah metode dgps post processing dengan menggunakan receiver trimble geoxt 3000 series”(2014).

Dari penelitian ini kajian penerapan metode ekstraterrestrial menggunakan GPS dengan tipe mapping untuk pemetaan bidang tanah.

2.2 Landasan Teori

Perhitungan merupakan proses cara untuk menghitung suatu angka maupun data. Luas adalah hasil perhitungan yang menyatakan luas dari sebuah bangun dimensi maupun benda terkait. Lahan merupakan lingkungan fisis dan biotic yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang juga merupakan suatu penyusun bumi.

Codeblocks merupakan suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirbala, untuk membuat program program mulai dari sederhana hingga konsentrasi tinggi.

C++ merupakan suatu bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman bereorientasi untuk penyelesaian masalah menggunakan keyword keyword yang disusun secara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Survey tempat
- b. Mengukur data
- c. Pengolahan data
- d. Tahap perhitungan data
- e. Evaluasi penelitian
- f. Hasil akurasi data penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas lahan yang diukur didepan rumah Azizah Zulmiyah dengan panjang 3,75 m dan juga lebar sepanjang 4,2 m.

- a. Berikut langkah langkah perhitungan luas lahan berbentuk persegi menggunakan cara manual.

$$\begin{aligned} \text{Luas} &= \text{panjang} \times \text{lebar} \\ &= 3,75\text{m} \times 4,2\text{m} \\ &= 15,75 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Maka diperoleh bahwa luas lahan tersebut yaitu 15,75 meter persegi.

- b. Berikut merupakan langkah perhitungan luas lahan berbentuk persegi menggunakan program codeblocks berbahasa c++

- c. Sintak program :

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    double a, b, c,d, e, l;
    cout << "" << endl;
    cout << "          PERHITUNGAN LUAS TANAH PERSEGI EMPAT" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "" << endl;
    cout << "          1.LAHAN PRSEGI" << endl;
    cout << "          2.LAHAN PERSEGI PANJANG" << endl;
```

```

cout << "" << endl;
cout << "    MASUKAN PILIHAN KONTUR LAHAN :";cin>>a;
cout << "" << endl;
cout
                                                                    <<
"===== " << endl;
cout << "" << endl;
if (a==1){
cout << "    masukan panjang sisi : ";cin>>b;
l=b*b;
cout << "    luas lahan      :" <<l;}
if (a==2) {
cout << "    masukan panjang lahan:";cin>>c;
cout << "    masukan lebar lahan  :";cin>>d;
e=c*d;
cout << "    luas lahan      :" << e;}
cout << "" << endl;
return 0;
}

```

d. Hasil compiling program pada console Code Block

```

C:\Users\LABKOM-03\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\XKPLIH\miya[1].exe
PERHITUNGAN LUAS TANAH PERSEGI EMPAT
-----
1.LAHAN PRSEGI
2.LAHAN PERSEGI PANJANG
MASUKAN PILIHAN KONTUR LAHAN :

```

Gambar 4.1 Compiling Program pada Console Code Block

e. Berikut merupakan alur jalanya program :

Gambar 4.2 FlowChart Program

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perhitungan program perhitungan luas lahan berbasis codeblocks menggunakan bahasa c++ menggunakan dataset dari suatu lahan bahwa dengan perhitungan ini, asil akhirnya lebih akurat serta dalam penggunaannya pun sangat mudah serta menghemat waktu dibandingkan dengan prhitungan secara manual yang menyita banyak waktu dan ketelitian Untuk saran penelitian selanjutnya bias menginovasi program ini agar semakin mudah dalam penerapannya dilapangan seperti penambahan vitur google map yang memungkinkan engedintifikasian terhadap kemiringan tanah dan mempertimbangkannya ke dalam perhitungan.

6. PENUTUP

Penelitian dengan judul “PROGRAM PERHITUNGAN LAHAN BERBENTUK PERSEGI EMPAT MENGGUNAKAN BAHASA C++” ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada ;

1. ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya
2. Orang tua yang selalu mendoakan semua yang terbaik
3. Bapak Andy Prasetyo MKom sebagai dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman

4. Teman teman kelas 1b Teknik informatika Politeknik Purbaya
 5. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan program ini.
- Akhir kata, dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan sehingga saran dan dukungan saya harapkan dari semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

1. Seno aji, 2014, kajian penentuan luas tanah dengan berbagai metode
2. Ellysa ST MT 2012 ilmu ukur tanah dan pemetaan
3. Arinti Eka Ningsih 2014 Kajian pengukuran dan pemetaan bidang tanah metode dgps ospost processing dengan menggunakan receiver trimble geoxt 3000 series
4. Andy Prasetyo, 2018 Pedoman Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman Dasar, Purbaya E-Journal

PERNYATAAN ORIGINALITAS

“saya menyatakan bahwa akan bertanggung jawab sepenuhnya pada artikel ini bahwa cuplikan dan ringkasan yang masing telah saya cantumkan dengan jelas sumbernya. Dan saya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa artikel ini adalah hasil karya saya sendiri.”

[Azizah Zulmiyah 11 Desember 2018]